

YUQORI AVLOD DURAGAYLARINING O'SUV DAVRI FAZALARI DAVOMIYLIGI BO'YICHA OLINGAN NATIJALAR

Xakimov Shaxbozbek Shavkatbek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

Odashev Muhammadusmon Ulug'bek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14436839>

Ekilgan chigitlarni unib chiqqanidan g'o'za nihollari to'liq vegetatsion jarayonlarni o'tab, yangi chigitlar hosil qilgunga qadar ma'lum rivojlanish fazalarini o'taydi. G'o'za rivojlanish jarayonida beshta asosiy fazani o'taydi: unib chiqish, chinbarg chiqish, shonalash, gullash fazasi, pishish. Bu fazalar o'simlikni bir asosiy fazadan ikkinchi asosiy fazaga o'tishiga hozirlaydi.

Unib chiqish bu odatda nav xususiyatiga bog'liq bo'lmasdan, tuproq namligi, havo harorati, chigitning unuvchanligi kabi bir qator omillarga bog'liq bo'ladi.

Tadqiqotlarimizda F₅ (Andijon-36 x Omad) (Andijon-35 x Ibrat) (C-8290 x Namangan 77) (SP-204 x Andijon-37) duragay avlodlarining o'suv davri fazalarining davomiyligini o'rganish bo'yicha kuzatuvlar olib borildi.

Bizning tajribamizda ham chigitlar 8-10 kun oralig'ida, ya'ni Andijon-36 g'o'za navi va F₅ duragay avlodlaridan F₅ Andijon-36 x Omad, F₅ Andijon-35 x Ibrat duragay avlodlari chigitlari 8 kunda unib chiqib, qolgan duragay avlodlari nisbatan ertaroq unib chiqdi. F₅ C-8290 x Namangan 77 duragay avlod (9 kun) esa Andijon-36 naviga nisbatan 1 kunga, F₅ SP-204 x Andijon-37 duragay avlodi (10 kun) 2 kunga kechroq unib chiqqanini kuzatuvlar natijasida aniqladik. Unib chiqishni hisobga olish hisoblanadigan qatordagi birinchi maysa paydo bo'lganidan boshlanib, har kuni davom ettirildi. Qatordagi uyalar soni sanab chiqildi. Qatordagi maysali uyalar umumiy uyalarning 50% ni tashkil etganda kuzatildi.

G'o'zalar shonalash fazasiga kirishini hisoblashda ham qatordagi o'simliklar soni hisoblandi. Hisoblashlar qatordagi bironta o'simlik shonalashidan boshlanib, shu hisoblangan o'simliklarning 50% i shonalagandan keyin hisoblandi. Bunda Andijon-36 navi (34 kun) ga nisbatan F₅ Andijon-36 x Omad, F₅ Andijon-35 x Ibrat duragay avlod (29 kun) lari 5 kun, F₅ C-8290 x Namangan 77 duragay avlodi (31 kun) 3 kun, F₅ SP-204 x Andijon-37 duragay avlod (31 kun) esa 3 kun erta shonalaganini kuzatdik.

Tajribamizda gullash davomiyligini kuzatganimizda (F₅) duragay avlodlarida 54-57 kuni tashkil etgani holda, Andijon-36 naviga qaraganda F₅ (Andijon-36 x Omad) (Andijon-35 x Ibrat) duragay avlodlari 5 kunga ertaroq gullab, tezpisharlik belgisini namoyon qildi. Qolgan duragay avlodlari ham bu fazaga ertaroq o'tdi. Jumladan, nazorat navga nisbatan F₅ (C-8290 x Namangan 77) duragay avlodi 4 kunga, F₅ (SP-204 x Andijon-37) duragay avlodi 3 kunga ertaroq muddatlarda gullash fazasiga o'tganligi kuzatildi.

1-jadval.

№	F5 duragay kombinatsiyalari	Unib chiqish davomiyligi		Unib chiqishdan 50% shonalashgacha bo'lgan davr, kun		Unib chiqishdan 50% gullashgacha bo'lgan davr, kun		Unib chiqishdan 50% pishishgacha bo'lgan davr, kun	
		kun	st farqi	kun	st farqi	kun	st farqi	kun	st farqi
1	Andijon-36 x Omad	10	+1	29	-5	54	-5	113	-8
2	Andijon-35 x Ibrat	9	+1	31	-3	55	-4	114	-7
3	C-8290 x Namangan 77	9	+1	31	-3	54	-5	112	-9
4	SP-204 x Andijon-37	8	0	29	-5	54	-5	112	-9

Hosil yetilishini hisobga olish ham qatordagi dastlabki o'simlik yetilgan kundan boshlanib, qatordagi 50% o'simliklarning shu fazaga kirgan kuni kuzatildi. Hosilning yetilishi Andijon-36 navida 121 kunni tashkil qilgan bo'lsa, F₅ duragay avlodlarida Andijon-36 naviga nisbatan 6-9 kun ertaroq pishib yetilgani, ya'ni F₅ Andijon-36 x Omad duragay avlodlari 9 kunga, F₅ Andijon-35 x Ibrat duragay avlodi 8 kunga, F₅ C-8290 x Namangan 77 duragay avlodlari 7 kunga, F₅ SP-204 x Andijon-37 duragay avlodi esa 6 kunga tezlashganini kuzatuvlar natijasida ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

References:

1. Sh.Xakimov, M.Odashev "G'o'zani turli oziqlantirish usullari orqali yetishtirishning ilmiy asoslari" Innovative research in science International scientific conferenc – 2023. 56-58-bb
2. Sh.Xakimov, M.Odashev "Study of leaf level in cotton planted after leguminous crops" Innovative research in science International scientific conferenc – 2024. 120-122-bb